

This file will provide the link to the following publication and accompanying data once it is publicly available. Please be aware that the final title can be subject to change:

Raese H (in preparation) Die spätneolithische und frühbronzezeitliche Besiedlung und Landschaftsnutzung zwischen Ostholstein und Kujawien – ca. 2500-1500 v. Chr.: „predictive mapping“ und andere Modelle. Dissertation, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Kiel.